

KIMYO FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI.

Sadiqova N.B.

TDAU akademik litseyi kimyo fani o'qituvchisi

nafisasadikova1984@gmail.com

+99897-137-42-40

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19605586>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo fani darslarida qo'llaniladigan interfaol usullar haqida bayon etilgan.

Tayanch tushunchalar: "Besh karra besh" jadvali, "Konseptual jadval" metodi; 21.Sho'ba raqami

Ta'lim-tarbiya jarayoninig sifatli va samaradorligini oshirishning eng muhim omillaridan biri bu-har bir pedagogning kasbiy bilim, ko'nikma va malakasining yuqori darajada bo'lishi bilan bog'liq bo'lib, bu masalalarga yechim topish esa hozirgi kunda ta'limdagi eng dolzarb masalalardan biridir.

Bizga ma'lumki, kimyo fanida masala va mashqlar yechish mavzuni o'zlashtirishda asosiy o'rin tutadi.Masala va mashqlar yechishni o'rgangan o'quvchi yangi mavzuni mustahkamlaydi,matematika fani bilan bog'liqliq yuzaga keladi,oliy o'quv yurtiga kirishga zamin yaratib boradi, biroq bugungi kunda pedagoglar oldidagi asosiy muammolardan biri sinfda o'quvchi sonining ko'pligi,ularni baholashdagi muammolar, hamda kimyo fanini qiyin fan deb biladigan o'quvchilarning mavjudligi ,darsga bo'lgan qiziqishining sustligi,o'zlashtirish ko'rsatkichlarining pastligi va ularni bartaraf etilishi lozim bo'lgan masalalardan biridir.Quyida yuqoridagi muammolarga yechim sifatida kimyo fanidan o'quvchilarga jadval va grafik ko'rinishidagi yangi "Besh karra besh" jadval metodi haqida bayon etiladi. Hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan texnika va ma'lumotlar davrida an'anaviy darslar, bir xillilik o'quvchini zeriktirib qo'yadi,shu sababdan ta'lim sifatini oshirishda ,innovatsion usullardan foydalanish dars samaradorligining oshishiga xizmat qiladi.

"Besh karra besh" jadvali baholash metodining mohiyati:

- 1.O'quvchining darsga bo'lgan qiziqishi ortadi;
- 2.Jadval bilan ishlash ko'nikmasi shakllanadi;
- 3.Mustaqil fikrlashga,xulosa chiqarishga o'rganadi;
- 4.Fanlararo bog'liqlik yuzaga keladi,ya'ni matematika, fizika, geografiya fanidan olgan bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladi;
- 5.O'quvchi topshiriq,masala sharti asosida, o'zining fikrlash qobiliyatidan kelib chiqib ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi,darslik bilan ishlay oladi;
- 6.O'qituvchi bir vaqtning o'zida deyarli barcha o'quvchilarni baholash imkoniyatiga ega bo'ladi.

- Bu metoddan darsning
- mavzuni mustahkamlash,
 - uyga vazifa berish,
 - amaliy ishlarda,
 - umumlashtiruvchi darslarda
 - uyga vazifa qismlarida foydalanish mumkin.

Baholash. Agar o'quvchi 5 ta ustunlardan hammasini yechsa "5" baho, 4 ta ustun yoki qatotni yechsa "4" baho, 3 ta ustun va qatorni yecha olsa "3" baho bilan baholanadi.

Quyida 7-sinflarda "Oksidlar" mavzusini mustahkamlashga oid "Besh karra besh" jadvali baholash o'yin metodidan namuna keltirilgan. Bu topshiriq har bir o'quvchiga alohida har xil misollar kartochka tariqasida tarqatsa yoki barcha o'quvchilarga bir xil ya'ni proyektorda namoyish etsa ham bo'ladi.

No	Oksidning kimyoviy formulasi	1.Nomlanishi	2.Grafik formulasi	3.Oksid turi	4.Tarkibida nechta atom bor?	5.nechta element bor?
1	NO	Azot(II)-oksid	N=O	Betaraf	2 ta	2 ta
2	Al ₂ O ₃	Aluminiy oksid	$\begin{array}{c} \text{Al} \quad \text{Al} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{O} \quad \text{O} \quad \text{O} \end{array}$	Amfoter	5 ta	2 ta
3	Cl ₂ O	Xlor(I)-oksid	N-O-N	Kislotali	3 ta	2 ta
4	MnO ₂	Marganes(IV)-oksid	O=Mn=O	Amfoter	3 ta	2 ta
5	SO ₂	Oltinugurt(IV)-oksid	O=S=O	Kislotali	3 ta	2 ta

O'quvchining psixologik xususiyatlaridan kelib chiqib, a'lochi o'quvchilarga alohida kartochka tarqatish mumkin. Masalan:

No	Oksidning kimyoviy formulasi	1)Molekulyar massani toping Mr=?g/mol	2)n=0.5mol m=?g	3)m=12gr n=?mol	4)n=0.5mol N=?ta molekula	5)n=0,25 mol V=?litr
1	N ₂ O ₅	1)14*2+16*5=108	2)m=54g	3)n=0.1mol	4)N=3.01*10 ²³ ta molekula	5)V=5.6 l
2	CO ₂	6	7	8	9	10
3	Cl ₂ O ₅	11	12	13	14	15
4	P ₂ O ₅	16	17	18	19	20
5	CaO	21	22	23	24	25

Ushbu jadvaldan foydalanib, "Elektroliz" mavzusidagi Faradey qonunlariga, Mendeleyev-Klapeyron tenglamasiga oid va boshqa masalalarni vazifa qilib ham topshirish mumkin.

Kimyo fanida reaksiya tenglamalarni to'g'ri yoza bilish, reaksiya natijasida qanday moddalar ajralib chiqishi, bir moddaning ikkinchi modda bilan reaksiyaga kirishish yoki kirishmasligini bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda mazkur jadvallarni barcha sinflarda qo'llash mumkin. Masalan, 7-sinfda "Oksidlar", "Asoslar", "Kislotalar", "Tuzlar" hamda "Anorganik moddalar orasidagi genetik bog'lanish", 8-sinfda "Metallmaslar", "Xlor", "Vodorod xlorid", "Kislorod guruhchasi elementlari", "Sulfat kislota", "Azot", "Nitrat kislota", "Fosfor" va boshqa sinf va mavzularda ushbu metoddan foydalanish yaxshi samara beradi.

N ^o	Moddalarning kimyoviy formulasi	1.H ₂ O	2.SO ₃	3.Al ₂ O ₃	4.NaOH	5.HCl
1	Na	1).Namuna: =NaOH+H ₂	2)Na ₂ SO ₄	3) NaAlO ₂	4)reaksiya bormaydi	5)NaCl +H ₂
2	BaO	6	7	8	9	10
3	Al(OH) ₃	11	12	13	14	15
4	NaCl	16	17	18	19	20
5	AlCl ₃	21	22	23	24	25

Topshiriq proyektorda namoyish etilganda o'quvchilar tartib raqamlarga mos keladigan ya'ni hosil bo'lgan moddalarni yozib boradilar, yoki tarqatma materiallar ya'ni kartochkalarga yozib chiqadilar va "Halol ishla ,halol bo'li!" metodi yordamida ekrandagi to'g'ri javoblarga qarab o'z ishlarini tekshiradilar va natijani o'qituvchiga aytadilar.

8-sinf "Gidroliz" mavzusini tushuntirishda va mustahkamlashga oid topshiriqdan namuna:

	Moddaning kimyoviy formulasi	Tuzning kation yoki anion bo'yicha gidrolizlanishi	Eritma muhiti -Kislotali -Ishqoriy -Neytral	Lakmus rangining o'zgarishi	Asosning kuchsiz yoki kuchli ekanligi	Kislotanin g kuchsiz yoki kuchli ekanligi
N ^o	Namuna: Na ₂ CO ₃	anion	ishqoriy	ko'k	NaOH kuchli	H ₂ CO ₃ -kuchsiz
1	Al ₂ S ₃					
2	FeCl ₂					
3	KNO ₃					
4	FeSO ₄					
5	CuCl ₂					

b) "Konseptual jadval" Ushbu metod yordamida 8-sinf V-VI-VII guruh elementlari, 9-sinf "Ishqoriy metallar", "Ishqoriy yer metallari", IV-guruh elementlari va boshqa ko'pgina mavzularni o'quvchilar guruhlarga bo'linib jamoa bo'lib jadvalni to'ldiradilar va o'z ma'ruzlarini himoya qiladilar. 8-sinfda "Galogenlar" mavzusida "Konseptual jadval"ni to'ldirish *namunasi*.

Element nomi	Tabiatda tarqalishi	Fizik, kimyoviy xossalari	Ishlatilishi
Xlor-Cl Tartib raqami-17 Ar=35,5 III-davr VII-guruh	Galit-NaCl Silvinit-KCl*NaCl Silvin- KCl Bishofit - MgCl ₂ *6H ₂ O Karnallit - KCl*MgCl ₂ *3H ₂ O Kainit - KCl*MgSO ₄ *3H ₂ O	Fizik xossasi: Sarg'ish-yashil, o'tkir hidli, bo'g'uvchi zaharli gaz, 1 hajm suvda 2 hajm xlor eriydi va xlorli suv hosil bo'ladi. Kimyoviy xossasi: 2Na+Cl ₂ =2NaCl 2Fe+3Cl ₂ =2FeCl ₃ Cl ₂ +H ₂ O=HCl+HClO 3Cl ₂ +6KOH=KClO ₃ +5KCl+3 (qaynoq) Cl ₂ +2KOH=KClO+KCl+H ₂ O (sovuq)	Polimerlar olishda Ximikatlar olishda Yod, brom olishda Rangli metall rudalarini bo'yashda, Mato va qog'ozlarni oqartirishda Ichimlik suvini tozalashda
F			
Br			
I			

Jadval shu tariqa to'ldiriladi. Galogenlarning davriy sistemadagi o'rni haqida quyidagi jadval orqali o'quvchilar proton, elektron, neytron, tashqi elektron pog'onalar haqidagi bilimlarini mustahkamlaydilar.

	Namuna: Galogenlar guruhi	Proton soni	Elektron soni	Neytron soni	Tashqi elektron pog'onasi	Oksidlanish darajasi
1	Ftor	p=9	e=9	n=10	2s ² 2p ⁵	-1,0;
2	Xlor					
3	Brom					
4	Yod					
5	Astat					

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.G. Raxmatullayev, O.I. Iskandarov, Yu.T. Toshpo'latov, "Kimyo fanini o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish" "Pedagogik ta'lim" №4 2004 y
2. Kimyo darslarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash. Sarimova D.S cyberleninka.ru

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

3.Umidli kimyogarlar.-T."O'qituvchi" 2009.

4.Maktabda kimyo jurnali 2019 yil 2-son

5."KIMYO FANI YUTUQLARI VA ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalari to'plami. 312 bet 2007 yil 25-26 may Toshkent-2007

6.KIMYO 8 sinf darsligi I.R.Asqarov, K,G'opirov, N.X.To'xtaboyev Toshkent "YANGIYUL POLIGRAFH SERVICE" 2019